

CÓDIGO:

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS

POSTO: **CAP**

ARMA/QUADRO/SERVIÇO: **INTENDÊNCIA**

NOME COMPLETO: **EDERVALDO JOSÉ DE SOUZA MELO**

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: **DEFESA NACIONAL**

LINHA DE PESQUISA: **GESTÃO DE DEFESA**

TÍTULO DO PROJETO: **A LOGÍSTICA CONJUNTA NO APOIO ÀS TROPAS BRASILEIRAS DE FORÇA DE PAZ, APLICADA AO CONTEXTO DA FORÇA-TAREFA LOGÍSTICA HUMANITÁRIA PARA O ESTADO DE RORAIMA (OPERAÇÃO ACOLHIDA), DURANTE AS AÇÕES DO 6º CONTINGENTE EM BOA VISTA-RR.**

Rio de Janeiro

2020

CÓDIGO:

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: **DEFESA NACIONAL**

LINHA DE PESQUISA: **GESTÃO DE DEFESA**

TÍTULO DO PROJETO: A LOGÍSTICA CONJUNTA NO APOIO ÀS TROPAS BRASILEIRAS DE FORÇA DE PAZ, APLICADA AO CONTEXTO DA FORÇA-TAREFA LOGÍSTICA HUMANITÁRIA PARA O ESTADO DE RORAIMA (OPERAÇÃO ACOLHIDA), DURANTE AS AÇÕES DO 6º CONTINGENTE EM BOA VISTA-RR.

Projeto de Pesquisa apresentado à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, como requisito parcial para a Inscrição na Pós-Graduação de Mestrado Profissional em Ciências Militares

Rio de Janeiro

2020

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
1.1 PROBLEMA	1
1.2 OBJETIVOS.....	2
1.2.1 Objetivo Geral	3
1.2.2 Objetivos Específicos	3
1.3 QUESTÕES DE ESTUDO	4
1.3.1 Hipótese	4
1.3.2 Perguntas norteadoras	4
1.4 JUSTIFICATIVAS	4
2. REVISÃO DA LITERATURA	5
3. METODOLOGIA	7
3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO	8
3.2 AMOSTRA	8
3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA	9
3.3.1 Procedimentos para revisão da literatura	9
3.3.2 Procedimentos Metodológicos	9
3.3.3 Instrumentos	10
3.3.4 Análise dos Dados	11
4. RESULTADOS ESPERADOS	11

1. INTRODUÇÃO

A Força-Tarefa Logística Humanitária para o Estado de Roraima (FT Log Hum RR) é um marco para o Exército Brasileiro (EB). Apesar do nome sugerir que ela tenha importância regional, na verdade trata-se de oportunidade ímpar para a projeção do Brasil no cenário internacional.

Para Roraima, sua presença surge da grave necessidade de políticas que amenizassem os efeitos da crise humanitária ocorrida naquele estado. Essa crise decorreu do enorme fluxo migratório de venezuelanos em condição de miséria, num fenômeno que já é a segunda maior corrente migratória do planeta, atrás apenas da que foi causada pela Guerra da Síria (Arnson, 2019).

Estes migrantes acumulam-se no estado de Roraima, saturando os serviços públicos e gerando clima de insegurança e ameaça ao bem-estar social. Urge a necessidade do governo brasileiro atender a diversas demandas, como assistência médica, alimentação, transporte, leitos e segurança, tanto para os migrantes vulneráveis como também para o próprio pessoal enviado na operação humanitária.

Neste cenário desdobrou-se a FT Log Hum RR, cuja vertente militar se nomeou como “Operação Acolhida”. É sobre ela que este estudo se debruça, abordando sua logística, e propondo soluções a problemas que o autor deste estudo observou quando compôs a referida operação.

1.1 PROBLEMA

Por ser decorrente de um fato histórico internacional incomum, a FT Log Hum RR possui como principal característica a sua singularidade.

Grande parte das ações promovidas para a realização da Operação Acolhida esbarraram na necessidade de se estrear novas abordagens perante problemas inéditos que, por vezes, não se observavam na doutrina já existente.

O próprio Manual de Operações de Paz (MD34-M-02) do Ministério da Defesa (MD) preconiza apenas sobre operações ocorridas sob a égide da ONU, deixando à margem outras operações que possam ocorrer lideradas pelos demais atores internacionais, como por exemplo o próprio governo brasileiro.

Logo, os embaraços logísticos apresentam-se como um rol de desafios, dentre os quais é possível destacar: **Como selecionar e preparar** os novos efetivos? **Como transportar** essa tropa a cada troca de contingente? **Quanto tempo**

cada contingente deverá/poderá permanecer? **Quais os direitos remuneratórios** que essa tropa perceberá? **Como alojar** esta tropa? **Como alimentar** esta tropa? **Quais serviços** esta tropa necessitará (ex.: lavanderia, internet)? **Quais materiais** serão necessários para o uso pela tropa? **Quais instalações** seriam adequadas para a missão, e como obtê-las? **Como otimizar** as licitações promovidas pela operação e para a operação e, assim, a potencializar sua própria sustentabilidade?

Apesar de a Acolhida ser realizada dentro do Brasil, desta vez a tropa enfrenta determinadas desvantagens que, inusitadamente, não ocorreriam se a operação se desse no exterior. Dentre estas, as mais evidentes são a demora da obtenção de meios; a grande diferença de direitos remuneratórios; e os embaraços da falta de uma autonomia administrativa da própria operação, entre outras.

O exemplo mais emblemático que motivou esta pesquisa foi o transporte de uma das levas do 6º contingente da operação, em que o efetivo transportado desde Santa Maria-RS foi desembarcado em Boa Vista-RR sem suas respectivas bagagens, devido à necessidade da aeronave precisar ter um peso total adequado à autonomia necessária para o voo. Vários militares ficaram somente com a farda do corpo, sem as suas outras roupas, assim permanecendo até a chegada do outro voo na semana seguinte. Por conta de algum aparente erro de comunicação, a tropa se viu obrigada a permanecer uma semana em uma cidade ainda desconhecida, sem acesso sequer a seus próprios itens pessoais, tais como fardamentos e itens de higiene. Como mitigar os riscos de um novo incidente como este?

Situações como essas despertam reflexões ainda mais profundas. Não seria mais conveniente – ou até mesmo mais econômico à União – aumentar o tempo de duração dos contingentes, reduzindo o número de viagens e a dependência da FAB, e/ou transferir os militares para aquela guarnição pagando-lhes a ajuda de custo, de forma que cada um se deslocasse por sua conta? Experiências anteriores em missão de paz já mostraram que é possível dispor militares por maior período até mesmo no exterior, como por exemplo o Batalhão de Suez, em que militares ficavam até um ano em ambiente hostil no Oriente Médio (FARIA, 2015, pág. 309).

O problema desta pesquisa, em síntese, seria: **é possível simplificar a logística da operação Acolhida perante as demandas mais críticas?**

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Compreender como a concessão de autonomia administrativa para a Operação Acolhida poderia afetar o desempenho da Força no contorno dos principais desafios logísticos da FT Log Hum RR.

1.2.2 Objetivos Específicos

- a) Comparar a atual forma de seleção de pessoal na composição dos contingentes, restrita a comandos militares de área, com a hipotética seleção em âmbito nacional num plano de movimentação específico a cargo da Diretoria de Controle de Efetivo e Movimentações (DCEM);
- b) Pesquisar os custos anuais à União realizados com o transporte da tropa pela FAB, considerando os períodos atuais de permanência e o total de voos anuais;
- c) Pesquisar os custos anuais estimados à União com o eventual pagamento de ajudas de custo a essa tropa na hipótese de deslocamento por conta própria, com possibilidade de permanência semestral ou anual;
- d) Demonstrar se a permanência de contingentes da operação por maior período, com os devidos incentivos, seria viável e atrairia mais militares voluntários, bem como seus efeitos sobre a moral e o desempenho da tropa;
- e) Investigar se a atual gestão de leitos e alojamentos para a tropa é a mais adequada, e se o custo do aluguel e manutenção desses leitos está sendo vantajosamente empregado face aos objetivos da Operação;
- f) Demonstrar oportunidades de melhoria no fornecimento de alimentação da tropa;
- g) Verificar a exequibilidade de obtenção de melhores materiais e instalações para o funcionamento da operação;
- h) Demonstrar o quanto a dependência da autonomia de outra Unidade Gestora (UG), e a elevada rotatividade dos militares, prejudicam os resultados dos processos licitatórios e conseqüentemente para sustentabilidade da operação;
- i) Elencar experiências de sucesso do Brasil na área logística em outras missões de paz que possam trazer referenciais positivos.
- j) Avaliar o grau de satisfação dos militares da Acolhida com a sua logística.

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO

1.3.1 Hipótese

Foi adotada a seguinte hipótese: **A concessão de autonomia administrativa para a Operação Acolhida, tornando-a uma Unidade Gestora (UG) autônoma, seria a melhor maneira de otimizar sistemicamente a logística da operação.**

1.3.2 Perguntas norteadoras

A partir do problema, surgiram dúvidas que já foram citadas no item 1.1 deste projeto. Cada uma delas originou novas perguntas derivadas, que já foram esboçadas e constam nos apêndices como minutas das entrevistas que serão feitas.

1.4 JUSTIFICATIVAS

A participação do EB em Op Paz tem enorme peso na Política Nacional de Defesa, pois amplia a projeção do País e reafirma seu compromisso na defesa da paz, além de ser uma forma de projeção de poder (MD, 2012, pág. 33).

Portanto, espera-se que o Brasil ainda esteja presente em tantas outras missões de paz, sempre que existirem oportunidades. A situação em Roraima permite ao país uma experiência até então única, onde, numa operação interagências, lida-se com pessoas de outra nacionalidade dentro do próprio Brasil, sendo este o seu maior diferencial em relação às outras missões de paz já feitas.

Fortes indícios mostram que a Operação Acolhida deverá se prolongar por vários meses, já que a situação política e econômica da nação vizinha ainda não dá sinais de recuperação. Para isso, o governo já lançou uma nova fase da operação no fim de 2019. (Costa, 2019).

Mesmo numa eventual troca imediata do governo ditatorial venezuelano, o cenário econômico demoraria anos a se restabelecer, e isto provavelmente ocasionará a continuidade do pesado fluxo migratório para o Brasil, que em 2019 já se observou numa taxa média de 500 pessoas/dia. É constatado que seria ineficaz um bloqueio da fronteira, já que, de qualquer modo, estes imigrantes ingressam no país mesmo que ilegalmente, valendo-se de outros caminhos clandestinos pela vasta fronteira seca. (Cieglinski, 2019)

Em paralelo, nada impede que outros países vizinhos possam ter, no futuro, condições similares de colapso social com novos êxodos migratórios – ainda mais quando elegem, recorrentemente, líderes políticos com vertentes ideológicas alinhadas à dos últimos presidentes venezuelanos. Toda a América Latina, aliás, é marcada por grande efervescência política de extremos ideológicos que se alternam com frequência em democracias ainda jovens, sendo o continente inteiro um terreno fértil para novos episódios como o venezuelano (Economist, 2019).

A participação do autor deste estudo em um dos contingentes da Operação Acolhida, no período de julho a dezembro de 2019, propiciou a vivência de várias ocasiões nas quais foram notadas possibilidades de melhoria que despertaram o interesse pelo estudo crítico da logística da operação (como, por exemplo, o já referido voo de troca de contingentes). Desta forma, o autor quer a colaborar para que, na hipótese do prolongamento daquela operação, bem como do desdobramento de outras similares, novos conhecimentos possam ser implementados, assim como os atuais métodos possam, também, ser aperfeiçoados.

2. REVISÃO DA LITERATURA

Numa definição ampla, a logística militar é o conjunto de ações para previsão e provisão de recursos humanos, materiais e animais, quando aplicável, e dos serviços necessários à execução das missões das Forças Armadas. (EME, 2003).

A logística é fundamental para as operações militares, devendo ser planejada e executada desde o tempo de paz. Ela deve sincronizar-se com as ações planejadas e garantir que os recursos se distribuam a todos os níveis (EME 2018).

Sua concepção deve atender às operações de amplo espectro, tanto em situação de guerra como de não-guerra, com uma estrutura capaz de evoluir da situação de paz para a de conflito. Para isso, a sua organização deve ser flexível, adaptável, modulável, elástica e sustentável (EME 2018).

Ou seja, ela é como um pavimento necessário ao transcurso da força militar no caminho para seu objetivo, seja esta tropa e este objetivo quais forem. São as ações logísticas que viabilizarão o sucesso, quando e onde a tropa estiver, sendo que sua importância transcende às operações de paz.

Em seguida, faz-se necessário amparar o tratamento dado neste estudo à Op. Acolhida como uma Op. de Paz, embora o uso dessa referência não seja comum.

Mesmo que não ocorra a participação de tropas multinacionais num contexto de reconhecida intermediação de conflito internacional, há notadamente um caráter humanitário, sublinhado pela participação da ONU na FT Log Hum RR.

É controverso o conceito de “Operações de Paz”. Dada a falta de consenso entre analistas, é necessária uma observação sobre seus diferentes usos. A falta de previsão na Carta das Nações Unidas é a primeira dificuldade encontrada para definir o que é “Operação de Paz”, pois a própria ONU não é muito dada a fazer essas definições. Isso ocorre porque os estados-membros temem que algum nome mais direto possa ocultar determinados interesses. Como a ONU possui uma política passiva, passou-se então a criar-se diferentes designações (Faganello, 2013).

Como os objetivos das operações de paz sempre orbitam em torno de consensos, a barganha entre os estados-membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas estabelece uma linguagem que nem sempre é explícita, já que é o resultado da interpolação de interesses para não ferir suscetibilidades. Um exemplo disso é o da Resolução 678, de 1900, onde se usou a expressão “*to use all necessary means*” porque a URSS não aceitou o termo “uso da força” (Uziel, 2010).

Mantendo esse pensamento, o Centro de Cooperação Internacional da Universidade de Nova Iorque chama de “*peace operations*” não só as missões da ONU, como também outras tarefas não ligadas às Nações Unidas, lideradas por organizações regionais ou coalizões, que objetivem facilitar um acordo de paz ou apoiar um processo de paz (Williams, 2010).

Não menos relevante que isso, o Departamento de Operações de Paz da ONU enquadra como “*peacekeeping*” cinco atividades: prevenção de conflitos, pacificação, manutenção da paz, imposição da paz e construção da paz. E minudencia, ainda, na conceituação dessas atividades, que a “prevenção de conflitos” é composta por medidas diplomáticas e de inclusão estrutural para prevenir disputas que evoluam a um conflito violento (Williams, 2010).

O próprio manual de Operação de Paz do MD traz implicitamente a possibilidade de compreensão da Op. Acolhida como Op. Paz, contudo, o faz sem distingui-la claramente, dando-a um caráter residual face às operações nele compreendidas. Naquele manual, “abordam-se detalhadamente conceitos relativos à participação das FA nas Op. Paz, **com foco naquelas sob a égide da ONU**, tendo em vista ser este organismo internacional o maior protagonista desse tipo de

operação” (MD, 2013, grifo nosso). *Ipsis litteris*, o direcionamento do manual não exclui a possibilidade de existência de outras Op. Paz, ele apenas não as abrange.

Portanto, é apropriado citar a Acolhida como uma Op. de Paz, mesmo que não lhe seja dada corriqueiramente esta nomenclatura, pois ela não precisaria estar sob a direção da ONU, nem ser composta por mais de um país. Basta apenas ter, entre suas finalidades, a prevenção da ocorrência de conflitos – mesmo que isso não seja explicitamente dito. Essencialmente, a prevenção de conflitos é o que já ocorre, principalmente na fronteira de Pacaraima-RR que tem frequentes protestos.

E de fato, muitos conflitos ocorrem em território venezuelano. E eles poderiam alastrar-se para o Brasil, já que roraimenses constantemente se opõem aos venezuelanos na disputa pelos serviços públicos, em casos de violência urbana e de xenofobia. Enquanto eles, por sua vez, encontram grave ameaça a direitos humanos em seu país, forçando-os a migrar as nações vizinhas, num ambiente que propício a novas crises internacionais dependendo de como isso for conduzido (COSTA, 2019).

A presença da ONU em Roraima apenas ratifica esse entendimento, dando à operação seu devido caráter internacional. Gritante, portanto, é a possibilidade de estudo da Acolhida como uma Op. Paz, ainda que para efeitos meramente científicos dessa dissertação, onde o foco será as suas abordagens logísticas.

Como ainda não há vasto material produzido sobre a logística da Acolhida **com foco na tropa**, é este o motivo que torna exploratória a presente pesquisa. Já se construiu significativo conhecimento sobre a logística do acolhimento dos imigrantes, mas ainda não há tanto conteúdo direcionado à gestão para o público interno. Por isso, o conhecimento empírico se tornou a maior fonte de preparo para os novos contingentes, e esta pesquisa procura convertê-lo em produção científica.

Para isso, o estudo aproveitará conceitos contidos na Teoria da Agência, de Jensen e Meckling, visto que na organização da Op. Acolhida percebe-se um certo nível de assimetria de informações entre os militares do alto e do baixo escalão, que é natural em quaisquer ambientes corporativos, mas que pode causar desarmonias ou emergir na forma dos problemas já identificados (Areco, 2017).

3 METODOLOGIA

Pretende-se realizar uma pesquisa de finalidade **aplicada**, com objetivo **descritivo e exploratório**. Buscará se fazer uma abordagem **qualiquantitativa**,

com método **hipotético-dedutivo**, e usando os procedimentos: **bibliográfico, documental, estudo de caso, e levantamento.**

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO

Será objeto formal de estudo o conjunto das oportunidades de melhoria logística afetadas com a possível concessão de autonomia administrativa para a Op. Acolhida. A pesquisa limita-se a Boa Vista, no prazo de julho a novembro de 2019.

Será variável quantitativa independente: **O custo orçamentário real** da operação sem autonomia administrativa, apurado conforme a pesquisa documental.

Serão variáveis quantitativas dependentes: **O custo orçamentário fictício** da operação com autonomia administrativa; e a **diferença entre o custo real e o fictício**, traduzidos em economia ou como custo de oportunidade para a União.

Serão variáveis qualitativas independentes: **As oportunidades de melhoria dos atuais métodos logísticos.**

Será variável qualitativa dependente: **O grau de satisfação do público interno com a logística** oferecida para o pessoal da operação.

3.2 AMOSTRA

A população que se deseja estudar será a dos militares que compuseram e/ou que trabalharam em conjunto com o 6º Contingente da Op. Acolhida em Boa Vista-RR. O autor entrevistará **pelo menos**: um militar de cada uma das doze células da operação; um do seu Estado-Maior; um da FAB; um da SEF; um da DCEM; dois a quatro do Comando da 1ª Bda Inf SI (sendo pelo menos um do setor de licitações e um do aprovisionamento); dois que trabalharam nos abrigos humanitários; e dois que tenham composto outra operação de Paz no exterior além da Acolhida. Devido à população oferecer um universo de cerca de 600 pessoas e da abordagem da entrevista ser eminentemente qualitativa, a amostra não será expressivamente numerosa se comparada ao universo total do estudo, pois todos já retornaram às suas diversas cidades de origem e isso é uma limitação da pesquisa. No entanto, pela variedade de atribuições dos militares da operação compreendidas na amostra, espera-se, com essa **amostragem probabilística estratificada** por grupos de funções, ter uma descrição consistente da estrutura da operação como um todo, tal como ela se deu em Boa Vista durante o período estudado.

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA

3.3.1 Procedimentos para revisão da literatura

Serão feitas pesquisas bibliográficas e documentais em:

- a) livros e relacionados a outra(s) missão(ões) de paz que permitam descrever suas principais com a Operação Acolhida;
- b) Manuais sobre Op. de paz e Op. interagências, para identificar, na doutrina existente, quais soluções ainda podem ser implantadas;
- c) Notícias e sobre conflitos, protestos, e a carência na oferta de serviços públicos, para caracterizar a necessidade da implementação da operação humanitária;
- d) Registros e gráficos de quantitativos das médias de fluxo migratório, para dimensioná-lo de forma a projetar a continuidade da operação;
- e) Mídias e noticiários sobre o contexto preexistente da crise humanitária, para identificar os fatores que provocaram o fato histórico e que podem causar sua reedição em outros países vizinhos;
- f) Legislações sobre imigração, decretos da operação, movimentações, direitos remuneratórios, e implicantes legais da criação de novas UG do EB;
- g) Publicações sobre a nova lei de imigrações (Lei nº 13.445/2017), para identificar seus reflexos no trato do poder executivo brasileiro com imigrantes e refugiados;
- h) Portal da Transparência e Portal de Compras Governamentais, para acesso aos registros públicos dos gastos da operação, visando apurar os custos já ocorridos e basear a estimativa de uma possível economia.

3.3.2 Procedimentos Metodológicos

Serão entrevistados:

- a) Militares da FAB envolvidos no transporte do contingente, para auferir estimativamente os custos diretos e indiretos dos voos;
- b) Militares da Secretaria de Economia e Finanças (SEF), para compreender quais os trâmites e custos seriam necessários à concessão de Autonomia Administrativa de uma nova Unidade Gestora (UG);
- c) Militares da Diretoria de Controle de Efetivos e Movimentações (DCEM), para compreender como se faz as seleções de pessoal de contingentes de Operações de Paz, e quais seriam os impeditivos à criação de um novo plano exclusivo para

- a Operação Acolhida (similar ao já feito com o PLAMOGEX – Plano de Movimentações a cargo do Gabinete do Comandante EB);
- d) Militares que participaram da seleção do contingente, para apurar o grau de interesse e voluntariado pela missão;
 - e) Militares diversos que compuseram a Acolhida, para elencar sugestões de melhorias, grau de satisfação com alojamento e alimentação, necessidades de serviços, e aceitabilidade das ideias propostas nesta dissertação (ex.: pagamento de direitos remuneratórios, tempo prolongado na operação, transporte por meios próprios, redução na rotatividade de funções, etc);
 - f) Militares de equipes de licitação da Op. Acolhida, para relacionar os fatores que prejudicam a eficácia dos seus trabalhos;
 - g) Militares da 1ª Brigada de Infantaria de Selva (1ª Bda Inf SI), para descreverem as dificuldades administrativas, bem como a implementação dos controles internos e seus reflexos para a celeridade dos processos, causados pela condução da Operação de forma dependente da autonomia administrativa desta UG;
 - h) Militares dos setores de provisionamento da Op. Acolhida, para descreverem as condições de trabalho e disponibilidade de gêneros;
 - i) Militares dos abrigos da Op. Acolhida, para relatarem sobre sua percepção da valorização do recurso humano, bem como sua voluntariedade na eventual permanência em caso de pagamento dos incentivos financeiros adequados, e ainda sobre suas experiências no voo da FAB ao local da operação;
 - j) Migrantes venezuelanos que foram beneficiados pela Acolhida, para citar quais eram as condições vividas antes do migrarem, relatarem possíveis episódios de disputa e/ou rejeição perante brasileiros;
 - k) Militares participantes de outra(s) missão(ões) de paz, a fim de colaborar com outros exemplos e referências de gestão logística.

3.3.3 Instrumentos

Serão utilizadas consultas documentais e bibliográficas para a apanha de dados históricos e sociais sobre o contexto local, além de dados descritivos, financeiros e orçamentários sobre o funcionamento da Acolhida.

Também serão utilizados formulários e entrevistas on-line, com perguntas fechadas e abertas, para obter respostas quantitativas e qualitativas. Nelas, será procurado um *feedback* da logística da Acolhida com o público interno.

Com os dados apurados, o autor almeja montar um estudo de caso em que comparará, com critérios objetivos, o funcionamento logístico real da operação Acolhida **sem** autonomia administrativa e o funcionamento logístico fictício da operação Acolhida **com** autonomia administrativa, assim convalidando ou rejeitando a hipótese deste estudo.

3.3.4 Análise dos Dados

Na análise quantitativa, que estará mais dedicada aos aspectos orçamentários, serão comparados com gráficos os dados extraídos das ferramentas de pesquisa documental e bibliográfica. Assim, serão confrontados os dois modelos para se identificar qual seria o melhor sob o ponto de vista da economicidade. Nesses modelos, estarão dimensionados os custos reais e fictícios da Op. Acolhida, respectivamente sem e com autonomia administrativa

Na análise qualitativa, serão discutidas experiências colhidas nas entrevistas. Essas informações serão sintetizadas em enunciados que satisfaçam às perguntas norteadoras do estudo. Assim, espera-se construir um roteiro único de questões e explicações que indique convincente e resumidamente se o atual modo de gestão, **sem** autonomia administrativa, é a melhor forma de realizar a Op. Acolhida.

4. RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se, com os resultados obtidos, ratificar a hipótese sobre a concessão de autonomia administrativa para a Acolhida (com a criação de uma nova UG), apresentando-a como solução adequada para otimizar sistemicamente a logística da operação, demonstrando-se, ainda, se com isso existiria economicidade. De igual forma, pretende-se construir parâmetros científicos e doutrinários para novas operações como essa feitas dentro do território nacional.

REFERÊNCIAS

ARECO, Yuri. Teoria da Agência: a evidenciação dos conflitos dentro do ambiente empresarial”. **BLB Brasil**. Sao Paulo, SP (13 fev. 2017). Disponível em <https://www.blbbrasil.com.br/blog/teoria-da-agencia/>. Acesso em: 17 Abr. 2020.

ARSON, Cinthia J. “The Venezuelan Refugee Crisis Is Not Just a Regional Problem” **Foreign Affairs**. NY, USA (26 jul. 2019). Disponível em <<https://www.foreignaffairs.com/articles/venezuela/2019-07-26/venezuelan-refugee-crisis-not-just-regional-problem>> Acesso em: 15 abr. 2020.

BELLAMY, Alex; WILLIAMS, Paul. 2010. **Understanding peacekeeping**. 2. ed. Cambridge, UK: Polity Press.

CIEGLINSKI, Amanda. “Ao menos 400 crianças venezuelanas chegaram ao Brasil sozinhas”. **Agência Brasil**. Brasília, DF (12 out. 2019). Disponível em <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2019-10/ao-menos-400-criancas-venezuelanas-chegaram-ao-brasil-sozinhas>> Acesso em: 15 Abr. 2020.

COSTA, Emily. “Conflitos deixaram 25 mortos em área da Venezuela perto do Brasil, diz prefeito”. **G1**. Rio de Janeiro, RJ (24 fev. 2019). Disponível em <<https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2019/02/24/conflitos-deixaram-25-mortos-em-area-da-venezuela-perto-do-brasil-diz-prefeito.ghtml>> Acesso em: 15 Abr. 2020.

COSTA, Fabrício. “Governo Federal lança nova fase da Operação Acolhida para acelerar interiorização e venezuelanos”. **Assessoria de Comunicação Social do Ministério da Defesa**. Brasília, DF (3 out. 2019). Disponível em <<https://www.defesa.gov.br/noticias/61414-governo-federal-lanca-nova-fase-da-operacao-acolhida-para-acelerar-interiorizacao-de-venezuelanos>> Acesso em 15 Abr. 2020.

EME. Estado-Maior do Exército. 2003. **Logística Militar Terrestre (C100-10)**. Manual de Campanha. Brasília, DF: EGGCF.

EME. Estado-Maior do Exército. 2018. **Logística Militar Terrestre (EB20-MC-10.238)**. Manual de Campanha. Brasília, DF: EGGCF.

FAGANELLO, Priscila Liane Fett. 2013. **Operações de Manutenção da Paz da ONU**. Brasília, DF: Fundação Alexandre Gusmão.

FARIA, Durland Puppim de. 2015. **Introdução à História Militar Brasileira**. AMAN Resende, RJ: Academia Militar das Agulhas Negras.

MD. Ministério da Defesa, 2012. **Política Nacional de Defesa**. Brasília, DF: Ministério da Defesa.

MD. Ministério da Defesa. 2013. **Manual de Operações de Paz (MD34-M-02)**. Brasília, DF: Estado Maior Conjunto das Forças Armadas.

POPULISM and Polarisation threaten Latin America. **The Economist**. London, UK (9 maio 2019). Disponível em: <<https://www.economist.com/briefing/2019/05/09/populism-and-polarisation-threaten-latin-america>>. Acesso em 15 Abr 2020

UZIEL, Eduardo. 2010. **O Conselho de Segurança, as operações de manutenção da paz e a inserção do Brasil no mecanismo de segurança coletiva das Nações Unidas**. Brasília, DF: Funag.

APÊNDICE A – ENTREVISTAS

1. **Questões a serem apresentadas para militares da DCEM e para militares envolvidos na seleção e preparo dos contingentes:**

Sobre como selecionar e preparar os novos efetivos

- a) Uma UG da Operação Acolhida, caracterizada como Organização Militar (OM), poderia ter seu próprio plano de movimentação?
- b) Esta seleção, ficando a cargo da DCEM em todo território nacional e não mais restrita a um único comando militar de área, seria mais prática?
- c) Seriam menos desfalcadas as OM de origem?
- d) Sendo uma movimentação tradicional, com maior tempo de permanência do militar em RR, demandaria uma preparação tão intensa e extenuante em tão curto tempo?
- e) Sendo paga a ajuda de custo, seria necessário o transporte pela FAB?
- f) Seriam necessários alojamentos para essa tropa providos pela operação, se o militar ficasse na cidade por seis meses?
- g) E por um ano?
- h) Nota-se que o Recurso Humano, que também é uma preocupação logística, seria sensivelmente favorecido ou prejudicado, conforme o estudo indicará o que o senhor pensa a respeito?

2. **Questões a serem apresentadas para militares da FAB e para militares envolvidos no planejamento do transporte dos contingentes:**

Sobre como transportar essa tropa a cada troca de contingente

- a) Uma UG/OM da Operação Acolhida, e cuja movimentação pagasse a importância financeira relativa à ajuda de custo, necessitaria prover voos de trocas de contingente?
- b) A FAB, não tendo mais o encargo de realizar estes rodízios de pessoal, poderia realizar mais voos para interiorizações de migrantes a outros estados do país?
- c) Sendo a interiorização o atual objetivo maior da operação, esta meta seria favorecida?

- d) Nota-se que o Transporte, que é outra função logística, também seria nitidamente potencializado ou prejudicado, conforme o estudo indicará. O que o senhor pensa a respeito?

3. Questões a serem apresentadas para militares das diversas células e abrigos da operação:

Sobre quanto tempo cada contingente deverá/poderá permanecer.

- a) Uma UG/OM da Operação Acolhida teria a necessidade de substituir seu pessoal a cada 3 ou 4 meses como hoje se faz?
- b) Esse período de permanência não poderia estender-se para 6 meses, ou 1 ano? Se sim, você seria voluntário? Se não, por qual motivo?
- c) Quais seriam os efeitos dessa duração anual da participação de um militar na operação?
- d) Seriam economizados quantos dias por ano com instruções de adaptação a cada chegada de novos contingentes?
- e) Este planejamento anual de permanência viabilizaria a vinda das famílias?
- f) O desempenho de militares mais assenhorados de suas funções por maior tempo atuando nelas seria otimizado, com menos rotatividades e quebras de fluxo?
- g) Caso fosse paga a ajuda de custo, esse direito causaria maior motivação e interesse dos militares em inscreverem-se para esta movimentação?
- h) Estando o militar com o seu planejamento particular de morar por um ano na cidade da operação, ele demandaria o uso de leitos das outras OM locais como hoje ocorre, ou ele alugaria um imóvel próprio?

4. Questões a serem apresentadas para militares da SEF:

Sobre quais os direitos remuneratórios que a tropa perceberá.

- a) Uma movimentação comum de qualquer UG para uma UG/OM da Operação Acolhida poderia pagar as ajudas de custo previstas na Medida Provisória nº 2.215/2001?
- b) Qual seria o custo anual desse hipotético plano de movimentação para a União?
- c) Ele é viável?

- d) Se determinados militares comprovadamente receberam este benefício, por qual motivo todos também não o receberam?

5. Questões a serem apresentadas para militares da administração da 1ª Brigada de Infantaria de Selva (OM detentora da autonomia administrativa da Operação Acolhida) para militares da célula D10 (Orçamento) da Op. Acolhida.

Sobre como alojar a tropa

- a) Uma UG/OM da Operação Acolhida necessitaria prover leitos para a tropa?
- b) Caso necessitasse, esses leitos poderiam ser contratados da rede hoteleira local?
- c) Esta linha de ação seria melhor, ou mais barata, do que os contêineres e overlays hoje utilizados?
- d) Quanto custa a manutenção da atual estrutura provisória (barracas, contêineres, overlays)?
- e) Na hipótese de não serem usados esses dispositivos com militares da operação, poderiam ser revertidos mais leitos para os migrantes que estão desassistidos e que permanecem nas ruas por falta de vagas nos abrigos?

Sobre como alimentar a tropa

- a) Uma UG/OM da Operação Acolhida, com refeitório próprio, pessoal próprio e com contratos próprios, atenderia de modo mais satisfatório os componentes da operação?
- b) Quais esforços seriam necessários para a implementação dessa medida?
- c) O efetivo do setor de provisionamento que hoje já atua na OM hospedeira da operação tem condições de trabalhar adequadamente atendendo cumulativamente sua própria OM mais o pessoal da operação? Está havendo carência de pessoal, ou emprego excessivo de militares além de sua capacidade laborativa?

Sobre quais serviços a tropa necessita.

- a) Uma UG/OM da Operação Acolhida necessitaria prover serviço de lavanderia para a tropa da forma como hoje se faz?
- b) E internet?

- c) Necessita prover algum outro serviço?
- d) Estes serviços, caso não fossem destinados aos militares componentes da tropa, poderiam ser revertidos em apoio ao migrante venezuelano?
- e) Quais outras comodidades poderiam ser descartadas ou mais facilmente obtidas em favor da tropa com uma eventual autonomia administrativa da Acolhida?

Sobre os materiais necessários para a atuação da tropa.

- a) Uma UG/OM da Operação Acolhida teria melhores condições de adquirir e armazenar os seus próprios itens essenciais para a manutenção da operação?
- b) Quais materiais ainda são necessários para melhoria da atuação da tropa?

Sobre como obter instalações adequadas para a missão.

- a) Uma UG/OM da Operação Acolhida caracterizada como OM, teria condições de receber instalações novas que não fossem no dispositivo provisório atual?
- b) Quanto uma obra de um novo pavimento custaria à União?
- c) Esse valor, face ao já dispendido, seria mais econômico ou mais dispendioso?
- d) Existe área disponível para esta construção?
- e) Quanto tempo demoraria essa construção?
- f) Existem exemplos de construções adequadas em outras partes do mundo construídas em tempo suficientemente célere?
- g) Como elas foram feitas?
- h) Após a operação, esta construção poderia ser aproveitada para outra finalidade?

Sobre como otimizar as licitações promovidas pelo contingente –

- a) Uma UG/OM da Operação Acolhida teria dependência de outra UG para realizar suas licitações?
- b) Não sendo necessária a aprovação de outro Ordenador de Despesas (OD) de outra UG para os atos administrativos (como hoje ocorre), a operação conseguiria realizar mais licitações em menos tempo?

- c) Não ocorrendo tanta rotatividade dos militares envolvidos neste setor, os processos seriam mais otimizados?
- d) Sendo os militares requisitantes dos materiais e serviços, os mesmos que também atestariam o seu recebimento, estariam eles mais dispostos e comprometidos em prepararem suas requisições?
- e) O novo OD e seu fiscal administrativo, agora com mais liberdade de atuação e responsabilidade, teriam mais possibilidade de fiscalizar e acompanhar as contratações por eles mesmos determinadas?

